

**КАСБИЙ АХЛОҚ ВА ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТНИ
ШАКЛЛАНТИРИШГА ДОИР ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК
ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ**

Kazakov Shavkat Norqobilovich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Jismoniy madaniyat va sport
faoliyati” kafedrasida katta o‘qituvchisi**

Elektron pochta kazakovshavkat9@gmail.com

“Касбий ахлоқ” – мутахассиснинг фаолиятидаги ахлоқий муносабатлар тизимини ифодаласа, “педагогик маданият” – ўқитувчининг касбий эстетикаси, муомала услуби, умумий тафаккур даражаси ва тарбиявий таъсир кўрсата олиш салоҳиятини қамраб олади. Ушбу тушунчалар тарихи, илмий ривож ва уларнинг миллий маънавий анъаналар ҳамда умуминсоний фалсафа билан боғлиқ жиҳатларини ўрганиш, касбий тайёргарлик тизимида ахлоқий-эстетик асосларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Педагогик фаолият инсон тарбияси, дунёқараши ва шахсиятига таъсир этувчи муҳим ижтимоий жараён бўлгани учун, уни амалга оширадиган ўқитувчи шахсиятида ахлоқий камолот ва маданий барқарорлик устувор сифатлардан саналади. Бу нуқтаи назардан, таълим жараёнидаги фаол иштирокчилар, аввало, ўқитувчиларнинг шахсий ва касбий ахлоқ-одобини белгилайдиган “ахлоқ”, “касбий ахлоқ” ва “педагогик маданият” тушунчаларини илмий аниқликда англаш зарур.

Ахлоқ – бу фалсафий фан сифатида инсон хулқ-атворининг маънавий асосларини, яхшилик ва ёмонлик меъёрларини, ахлоқий қадриятлар ва меъёрлар тизимини ўрганадиган билим соҳасидир. У инсоннинг ўзини қандай тутиши кераклиги, унинг жамиятга ва атрофдагиларга муносабати қандай бўлиши зарурлигини белгилаб беради. Ахлоқий меъёрлар шахсий интизом ва ижтимоий жавобгарлик ўртасидаги мувозанатни таъминловчи маънавий

меъёрлар мажмуасидир. Ахлоқий тушунчалар инсоннинг ички дунёсидаги тамойиллар: виждон, инсоф, адолат туйғуси, бағрикенглик ва масъулият сингари фазилатлар орқали намоён бўлади.

Ахлоқ инсонни нафақат ахлоқан тарбиялайди, балки унинг жамиятдаги роли, шахсий қадриятлар тизими ва ижтимоий функцияларини маърифий асосда шакллантиради. Шу боисдан, ахлоқ шахсни ўз ҳаракати ва қарорларига нисбатан теран фикр юритишга, оқибатни ҳис этишга, ўзини-ўзи назорат қилишга ундайди. Бунинг натижасида инсон мураккаб ижтимоий муносабатлар тизимида адолат, ҳурмат ва инсонийлик мезонларига таянадиган тарзда фаолият кўрсатади.

Ахлоқий ғоялар турли тарихий даврлар, диний-дунёвий таълимотлар ва миллий маданиятлар таъсирида шаклланади ва ривожланади. У жамият маънавияти, дини, урф-одатлари ва ижтимоий тараққиёти билан узвий боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Масалан, Шарқ фалсафаси, жумладан, Ислом ахлоқи, конфуцийлик, буддизм ёки миллий халқ педагогикасида ҳам ахлоқ инсоннинг ўзини камтар тутиши, ҳақ ва ноҳақни ажратиши, фидойилик ва сабр билан яшаши каби мезонлар билан бойитилган. Ахлоқий тушунчалар доимо жараёнда — улар замон, жамият ва инсоният тараққиёти билан биргаликда такомиллашиб боради. Умуман, ахлоқ инсон маънавий борлигининг муҳим аспекти бўлиб, унинг ички дунёсидаги “инсонлик ўлчови”ни белгилайди. У инсонни ақл, ирода ва ҳиссиёт билан идора қилишга, ўз шахсий манфаатларини жамият манфаатлари билан уйғунлаштиришга чорлайди. Шу жиҳатдан, ахлоқ жамиятнинг маънавий барқарорлиги ва шахснинг ахлоқий етуклиги учун пойдевор вазифасини бажаради.

Касбий ахлоқ бу муайян касб доирасида шакланган ахлоқий муносабатлар, масъулият ва мажбуриятлар мажмуасини ифодаловчи, ҳар бир касбга хос ахлоқий меъёрлар тизимидир. У умумий ахлоқ қоидаларининг махсус мутахассислик шароитидаги индивидуал ифодаси бўлиб, фақат “яхши” ва “ёмон” тушунчалари билан чекланмай, балки касбнинг ижтимоий вазифаси,

инсон манфаати, хизматга содиқлик ва профессионал масъулият даражаси билан белгиланади. Касбий ахлоқ бу ахлоқни амалиёт билан боғлайдиган, мутахассислик доирасида хулқ-атворнинг меъёрий регулятори вазифасини бажарадиган маънавий механизмдир.

Педагогик касбда касбий ахлоқ ўта мураккаб ва долзарб масаладир. Чунки ўқитувчи фақат билим тарқатмайди, балки шахсга таъсир этади, унинг руҳий олами, дунёқараши, қадриятлар тизими шаклланишига бевосита ҳисса қўшади. Шундан келиб чиқиб, ўқитувчидаги касбий ахлоқ, биринчи навбатда, **ўқувчи шахсиятига ҳурмат** билан бошланади. Бу ҳурмат нафақат ташқи муносабатда, балки унинг фикрини тинглаш, эҳтиёжини англаш, қобилиятини инобатга олиш, шахсий фазилатларини рағбатлантириш орқали намоён бўлиши керак. Педагог касбий ахлоқининг мезонларини кўриб чиқамиз.

Холислик ва тенг муносабат – ўқитувчининг билимни баҳолаш, имконият яратиш ва муносабатда бўлишда шахсий ҳис-туйғулар ёки салбий қарашлардан холи бўлишини талаб этади. Баҳо беришдаги **инсофлилик**, ҳар бир ўқувчининг шахсий ривожланиш суръатини инобатга олиб, реал имкониятлар доирасида объектив хулоса чиқаришни англатади. Шунчаки формал стандартга эмас, балки шахснинг аниқ ўсиш траекториясига қараб муносабат билдириш касбий адолатнинг асосий белгисидир.

Шахсий намуна – педагогик ахлоқнинг марказий бўғини ҳисобланади. Ўқитувчи сўзи, хатти-ҳаракати, кийиниши, сўзлашув маданияти ва ҳатто оромида ҳам тарбиявий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ўқитувчида шахсий масъулият, одоб-ахлоқ, маданиятлилик, ахборотда эҳтиёткорлик ва самимий муносабат етакчи фазилат сифатида намоён бўлиши шарт.

Бугунги кунда рақамли таълим ва медиа муҳитдаги ахборотлар оқими шароитида **ахборотда масъулият** касбий ахлоқнинг муҳим қисмига айланди. Ўқитувчи берилаётган ахборотнинг манбаси, холислиги ва мазмуни учун масъулдир. У шов-шувли, ҳақиқатдан йироқ, шубҳали маълумотларни тарқатмаслиги, ўқувчи онгига салбий таъсир этувчи хулоса ва

муносабатлардан узоқ туриши лозим. Шунингдек, муомаладаги **бағрикенглик ва эмпатия**, турли фикрларга нисбатан ҳурмат, ўқувчининг ички оламини англаш ва тушуниш қобилияти ҳам педагогнинг касбий ахлоқсини белгилаб берувчи муҳим мезонлар сирасига киради. Ўқитувчи нафақат стандартга мувофиқ ишлайдиган шахс, балки ҳар бир ўқувчини юраги билан қабул қиладиган, ҳиссий фаҳм ва инсонпарварлик асосида ҳаракат қилувчи мутахассис бўлиши керак. Тадқиқотчи Ш.Рахимов касбий ахлоқни шундай таърифлайди: “Касбий ахлоқ – бу ўқитувчининг шахсий феъл-атвори, касбий масъулияти ва ахлоқий кадриятлари уйғунлашган ҳолда намоён бўладиган педагогик феъл”.

Педагогик маданият – бу ўқитувчининг шахсий ва касбий камолотини белгилаб берувчи, ахлоқий, эстетик, интеллектуал ва коммуникатив фазилатларни ўзида мужассам этган мураккаб ва интегратив маданий тизимдир. У фақат билим савияси ёки нутқ маданияти билан чекланмасдан, инсонга, жамиятга, касбига бўлган муносабати, педагогик позицияси ва маънавий етуклиги билан ҳам белгиланади. Педагогик маданият ўқитувчи шахсиятининг маънавий қиёфаси, унинг ички дунёсидаги тафаккур тарзи, ахлоқий барқарорлик ва ижтимоий фаоллик даражасини очиб беради. Бундай маданият нафақат шахсий феъл-атворда, балки педагогик мулоқот услубида, таълим жараёнини ташкил этишдаги ёндашувларда, муҳит яратиш ва тарбиявий таъсир механизмларида ҳам акс этади. Замонавий педагогик фаолият ўқитувчидан шунчаки маълумот беришни эмас, балки ахлоқий етакчи, маданий воситачи, руҳий мураббий сифатида шаклланишни талаб этмоқда. Бу вазифалар эса фақат чуқур педагогик маданият асосида самарали амалга оширилиши мумкин. Педагогик маданиятнинг асосий белгиларидан бири бу ахлоқий асосланган қарор қабул қилиш қобилиятидир. Ўқитувчи ўз ҳаракатлари, сўзлари, ҳатто қиёфаси орқали ўқувчи онгида муайян кадриятлар, меъёрлар ва мезонларни шакллантиради. Шу боис, ҳар бир қарор ортида маънавий меъёр ва педагогик масъулият туради. Маданиятли ўқитувчи

учун билим беришдан кўра инсонийликни тарбиялаш, ақлни шакллантиришдан кўра қалбга таъсир этиш устувор аҳамият касб этади.

Педагогик маданият шундай тизимки, у бир вақтнинг ўзида ҳам шахсий, ҳам ижтимоий жараён сифатида намоён бўлади. Унинг шаклланишида педагогик етуклик, ахлоқий тафаккур, психологик барқарорлик, фаол мулоқот ва маданий меросга содиқлик муҳим ўрин тутади. Шу маънода, педагогик маданият ўқитувчининг жамият олдидаги маънавий масъулиятини ҳам белгилайди.

Ахлоқ нуқтаи назаридан анъанавий ёндашув жамиятда мавжуд меъёрларни қайта такрорлаш ва сақлашга хизмат қилган бўлса, замонавий ёндашув уларни қайта таҳлил қилиш, асослаш ва қайта шакллантириш имконини беради. Бу – касбий ахлоқнинг ёпиқ тизимдан очик, интерпретатив ва жавобгарликка асосланган тизимга ўтиши демакдир. Шунингдек, педагогик маданият ҳам аввал “чекланган тарбиявий роллар” доирасида шаклланади. Бугун эса у педагог шахсиятининг кўп ўлчовли инсонпарвар мақоми орқали жамиятда таъсир кучига айланмоқда. Бу эса нафақат янги қоидалар, балки ўзгарувчан ахлоқий масалаларни ҳал этиш қобилиятини ҳам талаб қилади.

Хулоса қилиб айтганда, анъанавий таълимда касбий ахлоқ ва педагогик маданият кўпроқ интизом ва фармонбозлик билан боғланган бўлса, замонавий таълимда улар шахснинг маънавий мустақиллиги, ижтимоий фаоллиги, ахлоқий англаши ва жавобгарлиги билан белгиланади. Бу эса педагог шахсиятига юқори даражадаги ахлоқий фикрлаш, маданий етуклик ва касбий интерпретация қобилиятини юкламоқда. Муайян касб соҳасида ахлоқий фазилатлар ва маданий етукликни шакллантириш ҳар доим кенг қамровли методологик ёндашувларни талаб қилади. Айниқса, педагогик фаолият каби масъулиятли ва инсонпарвар касб доирасида бу жараён фақат ахлоқ тўғрисидаги умумий ғоялар билан чекланиб қолмай, балки назарий-педагогик қарашлар, психология, социология, фалсафа, маданиятшунослик каби бир қатор фанлар кесишмасидаги ёндашувларни амалиётга татбиқ этишни талаб

этади. Замонавий педагогик методологияда касбий ахлоқ ва маданиятнинг шаклланишига таъсир этувчи турли назарий моделлар, таълим парадигмалари ва методологик тизимлар мавжуд. Улар орасида гуманистик, аксиологик, когнитив, фаолият йўналтирилган, компетентликка асосланган ва интегратив ёндашувлар алоҳида аҳамият касб этади. Ҳар бир методологик ёндашув ўзининг маънавий-ахлоқий мақсади, фалсафий асоси ва ижтимоий қиммати орқали ўқитувчи шахсиятида ахлоқий фазилатларни шакллантиришга хизмат қилади. Уларни қуйида кўриб чиқамиз.

Касбий ахлоқ ва педагогик маданият масаласи кўплаб илмий тадқиқотлар марказида бўлиб, у замонавий таълим фалсафаси, педагогик психология ва таълим методологиясининг кесишган нуқтасидаги мураккаб муаммолардан бири ҳисобланади. Мазкур соҳадаги илмий изланишлар ўқитувчи шахсиятида ахлоқий англаш, маданий камолот, ижтимоий масъулият ва шахсий позицияни шакллантириш механизмларини очиқ беришга қаратилган. Жумладан, Ш.Ф.Маҳмудов тадқиқотларида педагог фаолиятида ахлоқий муносабатлар ва инсоний қадриятларнинг самарали тарбиявий таъсирини амалиёт асосида асослаб беради. Муаллиф таълим жараёнидаги барча муносабатлар ахлоқий мезонларга асосланмаса, ўқувчи шахсиятида барқарор қийматлар тизими шаклланмаслигини таъкидлайди.

Ш.Ф.Маҳмудовнинг ёндашуви касбий ахлоқ ва педагогик маданиятни шакллантириш масаласини фақат назарий жиҳатдан эмас, балки бевосита таълим амалиёти билан узвий боғлиқ ҳолда кўради. Унинг фикрига кўра, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги ҳар бир мулоқот, ҳатто таълимдан ташқари муносабатлар ҳам ахлоқий юксакликка асосланган бўлиши шарт. Чунки ана шу шахслараро муносабатлар орқали болада адолат, ҳурмат, бағрикенглик, инсоф, масъулият каби қадриятлар сингдирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni, "Ta'lim to'g'risida". – Toshkent, 2020 yil 23 sentabr // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
3. Маҳмудов Ш.Ф. Ўқитувчи касбий фаолиятида ахлоқ ва маданият уйғунлиги: монография. – Тошкент: Фан ва технология, 2021. – 180 б.
4. Исоқов Н.Э. Ўқитувчида ахлоқий компетенциялар тизимини ривожлантириш модели // Педагогика ва психология. – 2022. – №3. – Б. 45–52.
5. Abdurahimov Z. Axloqiy rivojlanishda tanqidiy fikrlashning ahamiyati. -Toshkent: Universitet, 2018. – S. 45.
6. Abdurahimov Z. Axloqiy tarbiyaning pedagogik asoslari. -Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019. – S. 87.
7. Миртурсунов З.Ф. Ўзбек халқ педагогикаси: фольклор материаллари асосида. – Тошкент: Фан, 1973. – 202 б.
8. Мунавваров А.К. Оила педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 112 б.
9. Мусаев Ж. Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш салоҳиятини ривожлантириш. Монография. –Т.: 2010. 124 б.